

ROBERT SOLDAT

WYKAZ 10 NUMERÓW
DROHICZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

NUMER 1/2009

Od kultury do wielokulturowości

Słowo Biskupa Drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza

I. Wielokulturowość i metody jej badania

Brunon Bartz, Obszary znaczeniowe kultury i cywilizacji (czyli co powinniśmy wiedzieć zanim spotkamy się z kulturowo innymi)

Bogumiła Truchlińska, Wieża Babel, czyli kilka uwag o dzisiejszym stanie nauk o kulturze

Witold M. Nowak, Filozoficzna krytyka historii: Nietzsche i po Nietzsche

II. Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II

Zofia J. Zdybicka USJK, Istotowy związek człowieka z kulturą w ujęciu Jana Pawła II

Ks. Edward Jarmoch, Człowiek pracy w nauczaniu Jana Pawła II

Witold Kawecki CSsR, Wielowymiarowość kultury w ujęciu Jana Pawła II

Danuta Protasiuk, Związki zawodowe w nauczaniu papieża Jana Pawła II

Robert T. Ptaszek, Jan Paweł II a Benedykt XVI – o potrzebie wielokulturowości w Kościele

Ryszard Rosa, Godność i prawa człowieka w nauczaniu społecznym Jana Pawła II

Ks. Tadeusz Syczewski, Myśli Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie

III. Z zagadnień wielokulturowości

Irena Fudali, Social Problems in Teachings of Father Stefan Wyszyński

Irena Fudali, The Society and the Nation Under Conditions of Political System's Threat/based on sermons and other publications by Father Primate Stefan Wyszyński/

Rafał Pęksa, Kanadyjska wielokulturowość w dobie wojny z terroryzmem

Robert T. Ptaszek, Uniwersalizm chrześcijaństwa a pluralizm kultur i religii – stanowisko Josepha Ratzingera

Anna Szczygłowska, Rola mandali w życiu człowieka - refleksje wokół książki Mandala G.Tucciego

IV. Wielokulturowość lokalna

Zbigniew Ruczaj, Cud nad Bugiem

Zbigniew Ruczaj, Wielokulturowość w życiu drohiczyńskiej szkoły (Jubileusz 90-lecia Liceum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego)

V. Recenzje

Tomasz Szyszlak, Adaptacja, asymilacja czy integracja?

Łukasz Kwadrans, Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Fundacja Integracji Społecznej PROM, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, Wrocław – Wałbrzych 2008, ss. 312

VI. Działalność Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

I Sympozjum Naukowe „Wielokulturowość w nauczaniu Jana Pawła II”

Nagroda im Jana Pawła II za realizację wartości, które wynikają z wielokulturowej tradycji

Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe - dzieje i działalność

Statut Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

NUMER 2/2010

Kultura, wielokulturowość, prawda

Słowo od redaktora**I. Wielokulturowość i metody jej badania**

Bogumiła Truchlińska, O problemie jedności i różnorodności w kulturze współczesnej oraz ukrytej aksjologii

Irena Fudali, Wielokulturowość na świecie i w wybranych państwach Unii Europejskiej (aspekty prawne i edukacyjne)

Rafał Pęksa, Wielonarodowa i wieloetniczna Ukraina

Violetta Gul-Rechlewicz, Tolerancja i jej granice w relacjach międzykulturowych – przypadek Holandii

Anna Szczygłewska, Dwie kultury – dwa umysły czyli dlaczego ludzie myślą inaczej? (współczesna refleksja psychologii kulturowej na przykładzie „Geografii myślenia” Richarda E. Nisbetta)

II. Z zagadnień wielokulturowości

Ks. Sławomir Bylina, Sytuacja wyznania greckokatolickiego na tle dążeń jednościowych

Jan Dębowski, Poszukiwanie Boga w neoaugustynizmie

Ks. Edward Jarmoch, Religijność rodziny polskiej

Ks. Andrzej Oworuszko, Biblijne podstawy ekologii

Anna Strumińska-Doktór, Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic, Organizacja pracy z uczniami pochodzenia czeczeńskiego na przykładzie działań podjętych w Szkole Podstawowej nr 148 w Warszawie

Ks. Mariusz Szymanik, Przemoc jako stały element przekazu obecnego w mediach

Lidia Zacharczuk, Problem bezpieczeństwa i wartości (aspekt etniczno-kulturowy)

Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic, Anna Strumińska-Doktór, Romowie mniejszość etniczna w Polsce – problemy, obawy, zagrożenia, szanse wielokulturowej społeczności

III. Wielokulturowość lokalna

Zbigniew Florysiak, Wspomnienie o moim ojcu – życiorys (nie)zwykły

Dorota Kalinowska, Grabarka jako miejsce kultu ludności prawosławnej na Podlasiu

Zbigniew Lisowski, Żeromski w Drohiczynie

Zbigniew Ruczaj, Człowiek istota mobilna. Przemieszczanie się i komunikacja społeczności podlaskiej w czasach dawniejszych i współcześnie

Zenon Skrzypkowski, Zaszczepieni patriotyzmem. Drohiczyńska młodzież szkolna wobec okupantów

IV. Recenzje i Sprawozdania

Brunon Bartz, Rec.: Jerzy Nikitorowicz „Edukacja regionalna i międzykulturowa” Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009, ss. 532.

Karol Konaszewski, Rec.: „Historia, pamięć, tolerancja. Nauczanie o wielokulturowości i lokalnej historii”, pod redakcją Katarzyny Niziołek i Radosława Poczykowskiego, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS, Białystok 2008, ss. 181.

Karol Konaszewski, Rec.: „Procesy migracji w społeczeństwie otwartym. Perspektywa edukacji międzykulturowej”, pod red. Jerzego Nikitorowicza i Doroty Misiejuk, Trans Humana, Białystok 2009, ss. 401.

Trzpił Aldona, Rec.: Brunon Bartz „Wizja światowego społeczeństwa a fenomeny migracji i wielokulturowości”, Wydawnictwo NOVUM Płock 2009, ss. 408.

Ireneusz Kamiński, Konferencja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: „Sekty – wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne”

V. Varia

Antoni Woźnica, Miejsca Kultu – Sanktuaria. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2009

Urszula Tom, O wielokulturowości wierszem

NUMER 3/2011

Unia wielu kultur?

Europa – chrześcijańska czy wielokulturowa?

Słowo od Redaktora

I. Z zagadnień wielokulturowości

Brunon Bartz, Kulturowe różnice i warunki interkulturowego porozumienia

Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber-Dzikowska, Zadania szkoły wobec wielokulturowości

Ks. Sławomir Bylina, Konkordat z 10 lutego 1925 r. jako umowa międzynarodowa pomiędzy Rzeczypospolitą a Stolicą Apostolską

Jan Dębowski, Filozofia Białorusinów w okresie Oświecenia

Irena Fudali, Teatry Tańca w kulturze europejskiej

Violetta Gul-Rechlewicz, Istota samostanowienia ludów tubylczych Dalekiej Północy

Ks. Marcin Szymanik, Treść teologiczna kapłaństwa

Bogumiła Truchlińska, Unionizm jako projekt kultury przyszłości

Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic, Ekologia syntezą wielu kultur

II. Wielokulturowość lokalna

Antoni Motel, Bogusław Motel, Zbigniew Ruczaj, Śladami ojca – wspomnienie o Janie Motel, żołnierzu spod Radzymina, Zegrza i Monte Cassino

Zbigniew Ruczaj, Odślonięcie tablicy z okazji 90-tej rocznicy bitwy stoczonej w Drohiczynie 19 sierpnia 1920 roku

Zbigniew Ruczaj, Wspomnienie Zenona Skrzypkowskiego

NUMER 4/2013 ????????

NUMER 5/2013

Wielokulturowość w czasach globalizacji

Jak pisać o wielokulturowości? (Słowo od Redaktora)**I. Z zagadnień wielokulturowości**

Brunon Bartz, Interreligijne pryncypia światowego etosu

Elżbieta Buchcic, Globalizacja i rozwój zrównoważony jako wyzwania współczesności

Jan Dębowski, Humanistyczny wymiar nauczania Jana Pawła II

Irena Fudali, Płeć w teorii i praktyce kulturowej w dobie globalizacji

Anna Iwanicka, Koncepcje procesów interioryzacji i eksterioryzacji w kulturze

Krzyszyna Najder-Stefaniak, Znaczenie spotkań dla życia kultur

Ks. Marcin Składanowski, Wykluczeni w zglobalizowanym świecie.

Ekumeniczne zaangażowanie chrześcijan w perspektywie X Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów (Pusan, Korea Południowa, 30 X – 8 XI 2013)

Monika Zając, Eutanazja i jej ocena w religiach świata

Ilona Żeber-Dzikowska, Kierunki przemian rodziny w Polsce w obliczu globalizacji

Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic, Wielokulturowość w polskiej szkole w czasach globalizacji

II. Wielokulturowość lokalna

Ks. Krzysztof Grzesiak, Duchowieństwo prawosławne na południowym Podlasiu w okresie międzywojennym

Karol Kamiński, Wielokulturowość Podlasia, ze szczególnym uwzględnieniem Drohiczyzna – miasta na pograniczu

Zbigniew Ruczaj, Bohaterowie styczniowi – o wypadkach z Powstania Styczniowego 1863 roku na Ziemi Podlaskiej z okazji rocznicy 150-lecia wybuchu Powstania

Zbigniew Ruczaj, Historia szkoły toczy się kołem. Jubileusz 95-lecia Liceum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Drohiczyźnie

Zbigniew Ruczaj, Wspomnienie Zygmunta Uszyńskiego, wychowanka Gimnazjum w Drohiczyźnie

III. Sprawozdania i recenzje

Jerzy Nikitorowicz, Rec.: „Miejsca święte, miejsca przekłete. Polskie doświadczenie przestrzeni”, praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Pawluczuka i Stanisława Zagórskiego, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża 2012, ss. 440.

Brunon Bartz, Rec.: Friedrich W. Kron, „Pedagogika, kluczowe zagadnienia. Podręcznik akademicki – pojęcia, procesy, modele”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011, ss. 395.

Urszula Tomasiak, Sprawozdanie z działalności Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego

IV. Varia

Ks. Piotr Jarosiewicz, Wpływ adoracji na życie moralne

Zbigniew Lisowski, O patriotycznych wierszach Karola Wojtyły

Daria Reczyńska, „Wigilijne polowanie, w okowach syberyjskiej zimy” – wspomnienia

Zuzanna Sadowy, Refleksje artysty o naturze przestrzeni i wolności

NUMER 6/2014

Wielokulturowość: przyszłość Europy czy znak jej upadku?

Wielokulturowa Europa z perspektywy Drohiczyzna (Słowo od Redaktora)

I. Kultura i wielokulturowość

Brunon Bartz, Respektowanie imigrantów warunkiem rozwoju wielokulturowej Europy

Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber-Dzikowska, Zadania nauczyciela i grona pedagogicznego wynikające z wielokulturowości szkoły

Jan Dębowski, Aksjologiczne źródła kryzysu współczesnej cywilizacji

Irena Fudali, Rodzina wielokulturowa – jaka przyszłość dla Europy i świata?

Irena Fudali, Wartości kulturowe Europy (rodzina – naród – kultura) w przekazie społecznym Prymasa Józefa Glempa

Agata Grabowska-Bacza, Aneta Piątkowska, Antropologiczno-kulturowe uwarunkowania prawa: obraz człowieka w prawie polskim

Marcin Kamiński, Dwa oblicza Islamu – zachodnie problemy oraz asymilacja polskich Tatarów

Łukasz Kierznowski, Demokracja a wielokulturowość – postawa państwa demokratycznego wobec współczesnych zmian społecznych

Jerzy Nikitorowicz, Wielokulturowość – Pogranicze – Człowiek pogranicza. Ku paradygmatowi współistnienia, zachowania i kreowania pokoju

Dominika Ptaszek, Wartości religijno-moralne preferowane przez młodych Polaków grających w futbol amerykański

Ks. Mariusz Szymanik, Proforystyka pastoralna w ujęciu księdza Józefa Kudasiewicza

Marek Wódka OFMConv, Determinanty zaufania Polaków do Kościoła katolickiego

Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic, „Różne kultury ten sam człowiek” – czyli jak dostrzec braterstwo pośród różnic narodowościowych

II. Wielokulturowość lokalna

Ks. Krzysztof Grzesiak, Społeczność prawosławna na południowym Podlasiu w okresie międzywojennym

Ks. Paweł Grzeszek, Funkcjonowanie i likwidacja Niższego Seminarium Duchownego w Sokołowie Podlaskim w okresie Polski Ludowej

Karol Kamiński, Zakon Rycerzy Chrystusowych – Bracia Dobrzyńscy – Bracia Drohiccy

Dariusz Kazun, Zanim został „Młotem”. Władysława Łukasiuka uzupełnianie biografii, 1906-1940

Agata Nowakowska, Tatarzy polscy – zwyczaje podlaskiej mniejszości narodowej

Zbigniew Ruczaj, Z Galicji i z innych stron Polski na Podlasiu. Droga którą przebyli nauczyciele, lekarze, społecznicy po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 roku

Ks. Marcin Składanowski, Współpraca duszpasterska parafii obrządku łacińskiego i wschodniego jako znak skuteczności Unii Brzeskiej. Przykład Bielska Podlaskiego

Paweł Tarkowski, Neydorf i Neybrow – dawne osady holenderskie nad Bugiem

III. Recenzje i sprawozdania

Emilia Żyłkiewicz-Płońska, Karol Konaszewski, Rec.: Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej. Problemy praktyki oświatowej, tom II, praca zbiorowa pod redakcją, Tadeusza Lewowickiego, Aliny Szczurek-Boruty, Barbary Grabowskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 362.

Jerzy Nikitorowicz, Rec.: Barbara Grabowska, Poczucie tożsamości młodzieży uczącej się w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Republice Czeskiej – studium porównawcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 519.

Włodzimierz Ważniewski, Rec.: Sebastian Karczewski, Zamach na arcybiskupa. Kulisy wielkiej mistyfikacji, Wydawnictwo Veritatis Splendor, Warszawa 2013, ss. 354.

Karol Konaszewski, Emilia Żyłkiewicz-Płońska, Sprawozdanie z konferencji naukowej Kompetencje do komunikacji międzykulturowej w aspekcie tradycyjnej wielokulturowości regionu i procesów migracyjnych Supraśl 13-14.09.2012.

IV. Varia

Daria Reczyńska, „Trzy Krzyże” – zachować wspomnienia i ocalić od zapomnienia

NUMER 7/2015

Europa wielo- czy multi-kulturowa?

Koniec Europy? (Słowo od Redaktora)

I. Kultura i wielokulturowość

Aleksandra Bierzyńska, Ludyzm w sztuce – na przykładzie twórczości Ryszarda Kuźmickiego

Rafał Borowski, Multikulturalizm. Szansa czy zagrożenie dla polityki wewnętrznej państw Unii Europejskiej

Elżbieta Buchcic, Ilona Żeber-Dzikowska, Nauczyciel w globalizującym się społeczeństwie

Marta Buszman, Problemy z realizacją idei multikulturalizmu we współczesnej Europie

Jan Dębowski, Globalizacja a sport i kultura fizyczna

Irena Fudali, Programy edukacyjne realizowane dla bezpieczeństwa lokalnego w wybranych krajach: Niemcy – Holandia – Rumunia – Dania – Polska

Violetta Gul-Rechlewicz, Polityka imigracyjna Holandii i Szwecji – analiza porównawcza

Piotr Kaniewski, O istocie i znaczeniu zjawiska manipulacji w kulturze współczesnej

Łukasz Kierznowski, Ewa Stankiewicz, Wpływ instytucji obywatelstwa na funkcjonowanie społeczeństwa wielokulturowego

Paweł Mostyła, Wielokulturowość a proces „makdonaldyzacji” świata

Dominika Ptaszek, Poczucie wspólnoty w grupie sportowej

Marcin Składanowski, Misja chrześcijańska w wielokulturowej Europie w działalności Komisji ds. Światowej Misji i Ewangelizacji Światowej Rady Kościołów

Piotr Wójcik, Klonowanie i partenogeneza – alternatywa dla rozmnażania tradycyjnego?

Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic, Globalizacja i edukacja globalna w opinii studentów

II. Wielokulturowość lokalna

Sławomir Bylina, Dorota Bylina, Duszpasterstwo dekanatu węgrowskiego w latach 1926-1933 w świetle sprawozdań dziekańskich
Krzysztof Grzesiak, Próby przejęcia monasteru jableczańskiego przez katolików w początkach dwudziestolecia międzywojennego

Paweł Grzeszek, Działalność i troska o powołania Zgromadzenia Opatrzności Bożej w dekanacie sterdyńskim w XX wieku

Karol Kamiński, Ziemia drohicka w najnowszych badaniach socjologicznych

Agata Nurzyńska, Piśmiennictwo sposobem na zachowanie tożsamości przez Tatarów na ziemiach polskich

Zbigniew Ruczaj, Wspomnienia okupacji sowieckiej – fortyfikacje obronne w okolicy Drohiczyzna 1939-1941

Paweł Tarkowski, Sytuacja sanitarno-higieniczna miast guberni siedleckiej na początku XX w. w świetle pracy Emila Sokala „Uzdrowienie miast małych”

III. Recenzje i sprawozdania

Dorota Zbroszczyk, Rec.: Wojciech Hadała, Małkinia od czasów najdawniejszych, Wydawnictwo JWK Janusz Wojciech Kowalski, Siedlce 2015, ss. 318.

Laureaci nagrody im. Jana Pawła II za realizację wartości wynikających z wielokulturowych tradycji w roku 2014.

NUMER 8/2016

Wielokulturowa Europa – oczekiwania i rzeczywistość

Czy o takiej Europie marzyliśmy? (Słowo od Redaktora)

I. Kultura i wielokulturowość

Brunon Bartz, Barbarzyństwo i strach jako przeszkody w rozwoju humanitarnych cywilizacji

Magdalena Boguszewska, Karolina Góralczyk, Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej wobec zróżnicowania religijnego

Elżbieta Buchcic, Przyroda jako wartość

Jan Dębowski, Jana Pawła II wizja świata

Jolanta Dmowska, Eurosieroctwo w wielokulturowej Europie

Irena Fudali, Zmiana świadomości mężczyzn w dobie globalizacji

Kamila Jabłońska, Globalizacja zagrożeniem dla bezpieczeństwa kulturowego

Marcin Kamiński, Problem migracji w Europie a przestępczość cudzoziemców w Polsce

Zbigniew Klimiuk, Modele systemów bankowych na świecie jako przejaw kultury organizacyjnej

Andrzej Korczak, Rozważania na temat symboli w badaniach Mircei Eliadego

Sławomir Kowalik, Jak być katolikiem w post-chrześcijańskiej kulturze?

Krystyna Najder-Stefaniak, Znaczenie spotkań w wielokulturowym świecie

Marcin Składanowski, Prawosławie i „cywilizacja rosyjska”. Instrumentalizacja religii w geopolitycznym projekcie Aleksandra Dugina

Bogumiła Truchlińska, Filozofia młodości w kontekście polskich doświadczeń kulturowych

Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic, Ekologia społeczna niezbędnym czynnikiem wpływającym na kulturę człowieka

II. Wielokulturowość lokalna

Sławomir Bylina, Zarys dziejów duszpasterstwa wojskowego na Południowym Podlasiu w latach 1991-2016

Janusz Adam Frykowski, Osiemnastowieczne dzieje cerkwi unickiej Świętego Ducha w Wasylowie

Krzysztof Grzesiak, Przedparafialne dzieje kościoła w Dorohuczycy

Ks. Rafał Romańczuk, Architektura kościoła reformatów w Węgrowie jako przykład adaptacji teologicznych i architektonicznych zasad budowy świątyń reformackich

Zbigniew Ruczaj, Porucznik Jerzy Romanowski, uczeń Gimnazjum i Liceum im. J.I. Kraszewskiego w Drohiczynie – Żołnierz Wyklęty

Paweł Tarkowski, Bronisław Koskowski i jego badania nad higieną Żydów

III. Recenzje i sprawozdania

Brunon Bartz, Szczęście ludności świata w opinii ekspertów ONZ i WHO (na podstawie World Happiness Report 2015)

Ilona Żeber-Dzikowska, Ocalić od zapomnienia... Rec.: Wiesław Stawiński „Wierni trudnym zasadom”, Airo Studio, Bielsko-Biała 2013.

Ks. Sławomir Bylina, Rec.: Eugeniusz Zabłocki, „System Bezpieczeństwa Narodowego”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Dęblin 2012.

IV. Varia

Prof. Anna Latawiec, laureatka nagrody im. Jana Pawła II. Laudacja

Piotr Jarosiewicz, Liturgiczne formy kultu adoracji eucharystycznej
Zuzanna Sadowa, Spacer

Michał Mazur, Twórcza weryfikacja umownej realności w obrazie technicznym – wybrane wyzwania związane z uwrażliwianiem na problematykę obrazu i pracy nad nim

Michał Majuch, Wolność a bezpieczeństwo. Kilka zdań o Europie

Łukasz Wojewódzki, Maryja w homiliach św. Jana Pawła II do Polaków.

NUMER 9/2017

Wielokulturowość w teorii i praktyce

Zmierzch Europy? (Słowo od Redaktora)**I. Kultura i wielokulturowość**

Brunon Bartz, Ekonomiczna nierówność w skali światowej i drogi jej przewyżczenia

Anita Barwicka, Uniwersum jako sfera aksjologiczna

Elżbieta Buchcic, Wielokulturowość w polskiej szkole

Sławomir Bylina, Kapelani wojskowi Południowego Podlasia w posłudze duszpasterskiej w misjach NATO i EU

Jan Dębowski, Problem bezpieczeństwa a kształt stosunków międzyludzkich

Irena Fudali, Instytucje totalne – jak myślą instytucje w zglobalizowanym społeczeństwie

Irena Fudali, Organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia kobiece w Polsce

Jan Gondek, Symbolika terroryzmu w epoce milczącej większości

Ewelina W. Klimczak, Jak dzieci zapamiętały Sybir?

Zbigniew Klimiuk, Stany Zjednoczone a integracja polityczna, militarna i gospodarcza Europy Zachodniej w pierwszej połowie l. 50. XX w. Zderzenie wizji i koncepcji politycznych

Sławomir Kowalik, Katolicki program wychowawczy Augusta Hlonda – odpowiedź na trudne czasy

Agnieszka Kowalska, Amisze Starego Zakonu Ameryki Północnej. O wzajemnych relacjach między społecznością monokulturową a wielokulturową

Jadwiga Kraś, Jednostka w świecie wielu kultur – wymiar interkulturowy

Natalia Kunat, Filozoficzne rozumienie kultury w ujęciu Mieczysława A. Krapca

Paweł Mostył, Problem piekła – sprawiedliwość i miłosierdzie w filozofii Mikołaja A. Bierdiajewa

Ilona Żeber-Dzikowska, Bezpieczeństwo społeczeństwa w dobie zagrożeń XXI wieku

II. Wielokulturowość lokalna

Krzysztof Grzesiak, Dzieje cerkwi świętego męczennika Nicetasa (Nikity) w Chojeńcu

Anna Leśniczuk, Zarys dziejów parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Knychówku

Marta Mostył, Istota kultury duchowej Kaszub

Zbigniew Ruczaj, O Szkole Powszechnej w Drohiczynie i innych szkołach we wspomnieniach i zapisach

III. Varia

Zbigniew Ruczaj, Wspomnienie Zofii Haczyńskiej z domu Chomko

Władysław Siwek, Proces karny biskupa kieleckiego księdza doktora Czesława Kaczmarka

Mgr inż. Grażyna Sobiczewska – Laureatka nagrody im Jana Pawła II

NUMER 10/2018

Kultura Europy – od wielokulturowości do multikulturalizmu

Smutny jubileusz (Słowo od Redaktora)

I. Kultura i wielokulturowość

Elżbieta Buchcic, Komercjalizacja edukacji globalnej

Jan Dębowski, Kobieta w katolickiej teologii feministycznej

Jan Gondek, Kilka uwag o czynnikach determinujących globalny charakter społeczeństwa konsumpcyjnego

Natalia Gondek, Mieczysława A. Krapca rozumienie analogii metaforycznej

Zbigniew Klimiuk, Rywalizacja Imperium Brytyjskiego z Imperium Amerykańskim przed i po II wojnie światowej

Paweł Koc, Zmartwychwstanie umarłych, niebo i świętość w nauczaniu papieża Franciszka

Sylwester Kowalczuk, Zmiany własnościowe lasów

Agnieszka Kowalska, Utopia chrześcijańska Thomasa Muntzera w „Kazaniu do książąt”

Marek Landzberg, Akt pomocy-miłosierdzia a zagrożenie bezpieczeństwa personalnego

Paweł Mostył, „Raj na ziemi” – utopijna wizja społeczeństwa

Paulina Mularska-Ołowiak, „Łysy, aliganckie masz meszty”, czyli o gwarze lwowskiej w twórczości Marka Krajewskiego
Dariusz Pater, Opieka duchowa w medycynie
Wojciech Piotrowski, Działalność misyjna wiernych świeckich w Kościele w świetle nauczania Jana Pawła II
Maciej B. Stępień, Mahdi przeciwko Darwinowi: Harun Yahya, islamski kreacjonizm, koniec czasów i antymasońskie wątki działalności Bilim Arastirma Vakfi (1990-2009)
Paweł Tarkowski, Internacjonalizacja zasób ludzkich jako jeden z przykładów globalizacji w sporcie
Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic, Wielokulturowość w Polsce na przykładzie wybranych mniejszości narodowych

II. Wielokulturowość lokalna

Marcin Gomółka, Kasztelania łukowska w średniowieczu – powstanie, działalność, likwidacja
Wojciech Jerzy Górczyk, Reformaci w Węgrowie. Architektura kościoła i miejsce fundacji węgrowskiej na tle działalności fundacyjnej Krasińskich
Rafał Romańczuk, W odpowiedzi Panu Wojciechowi Jerzemu Górczykowi
Krzysztof Grzesiak, Dzieje cerkwi unickiej św. Praksedy męczennicy w Milejowie
Marta Mostyła, Okres paschalny w kulturze duchowej Kaszub

III. Sprawozdania, recenzje

Urszula Tomasik, Sprawozdanie z działalności Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego 2013-2017

IV. Varia

Michał Mazur, Rysowanie jako proces odnajdywania kształtów i myśli. Prezentacja rysunków plenerowych zrealizowanych w okolicach Drohiczyzna latem 2016 roku
Zbigniew Ruczaj, Czesław Gierałowski – wspomnienie zmarłego kolegi
Zuzanna Sadowa, Potrzeba Krajobrazu